

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№2/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 316 sahifa,
13-fevral, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izbojev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Использования инновационного потенциала негосударственного университета в Новом Узбекистане	10
Умаров Абдусалом Вахитович	
Integrativ yondashuv asosida V-VI sinflarda aniq va tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligi	17
Abdug'afur Avliyoqulov	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning nutqi ustida ishlash tizimi.....	24
Abduraxmonova D.	
Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion texnologiyalar asosida tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	27
Abulova Mohigul Komiljonzoda	
Robototexnika darslarida ijodiy ko'nikmalarni dizayn vositasida rivojlantirish	31
Djumayev Jasur Mamanazarovich	
Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilariga konstruksiyaga oid ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi	35
Eshonqulova Ma'suda Xabibovna	
Bo'lajak pedagogning media kompetentligini o'rgatuvchi video kontentlar orqali rivojlantirish metodikasi ..	40
Fayziyeva Dildora Hayotovna	
Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri	45
Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna	
O'qitishda matematika tushunchalaridan foydalanishda axborotning o'rni.....	49
Jurayev Otabek Tursunovich	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy tahlili.....	54
Kobilov Nozimjon Mingboyevich	
Atrof-muhitni muhofaza qilishda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik yondashuvlar	57
Maksudova Aziza Ikramdjanovna	
Differensial paydo bo'lgunga qadar geometriya nima bilan shug'ullangan.....	61
O'taganova Umida Egamberdi qizi, Jumayev Erkin Ergashevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish.....	66
Oynabekova Sojida Akbar qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishning ijimoiy pedagogik zaruriyati..	70
Qarshiyev Azamat Raxmonovich	
O'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishda xorijiy tajribalar va dasturlarning o'zaro tahlili.....	73
Sharipova Gulzar Jumanazar qizi, Djumaev Mamanazar Irgashevich	
Анализ и сравнение учебных программ дошкольного образования: возможности и вызовы для Республики Узбекистан	79
Г. Э. Джанпеисова	
Педагогическое сопровождение адаптации ребенка к условиям дошкольной организации	85
Ким Ирина Николаевна	
Oilaviy munosabatlarda vizualizatsiyaning o'rni	88
Madvalieva Gulra'no Sharipovna	
Качественные вопросы геометрии треугольника	90
Д. О. Одинаева, Э. Э. Жумаев	
Boshlang'ich sinflarda fanlarni integrativ o'qitish zarurati va o'ziga hos xususiyatlari	95
Fayzullayeva Xolida Axmadjon kizi	
Ta'limda noverbal semiotikaning yuzaga kelish holatlari	99
Abdusamatov Alisher Sobirovich	
O'qituvchining kasbiy madaniyatining asosini tashkil etuvchi pedagogik qadriyatlar	102
Avliyaqulov Tolib Xolmurodovich	

Ona va bola munosabatlari xorij psixologlari tadqiqot obyekti sifatida	106
<i>Azlarova Sayyora Abduxabibovna</i>	
Nomdor sportchilarning jamiyatdagi tutgan o'рни va yosh sportchilar faoliyatiga ta'siri.....	110
<i>Dexqonov Abdulaziz Abdubannon o'g'li</i>	
O'qituvchilarida kompetensiyaviy yondashuv asosida kasbiy madaniyatni rivojlantirishning shartlari	113
<i>Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda muloqotchanlikni rivojlantirishning psixologik xususiyatlari	118
<i>Muladjonova Gulchexaxon Abidjanovna</i>	
Aksiologik ongni shakllantirishda xalq og'zaki ijodining tutgan o'рни.....	122
<i>Xolov Olimjon Chorshamiyevich</i>	
Yoshlar orasida ruhiy salomatlik muammolari va ularni hal qilish yo'llari	125
<i>Yusupova Sevinch Hikmatovna</i>	
Дидактические особенности развития проектных навыков студентов педагогического вуза	128
<i>Матниязова Азиза Бахтияровна</i>	
Bola ma'naviyatini shakllantirishda "guruh soatlari"ni tashkil etish.....	132
<i>Samandarova Gulxayo Abdukarim qizi</i>	
Matematika darslarida o'quvchilarda ijodkorlik, hamkorlikda ishlash, tanqidiy fikrlash va muloqot madaniyatini shakllantirishning ahamiyati.....	138
<i>Alimov Alisher Yarashevich, Bustonova Gulchexra Berkinboyevna</i>	
Uzluksiz ta'lim tizimida art-pedagogik yondashuv asosida o'quvchilarni estetik tarbiyalash.....	142
<i>Gulboyev Akbar To'xtayevich</i>	
Shashka donachalari ishtiroki bilan tuzilgan konstruktiv masalalarni yechish metodikasi.....	146
<i>Ismoilov Bobur Toxirovich</i>	
Использование проектного подхода в обучении английскому языку как способ развития компетенций студентов	150
<i>Абдуллаева Комила Тимуровна</i>	
Ingliz tilini sifatli o'qitishdagi asosiy pedagogik yondashuvlar.....	153
<i>Ibraimova G. A.</i>	
Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalari fanini o'qitishda mobil texnologiyalardan foydalanish.....	155
<i>Xakimov Murodbek Akramovich</i>	
Yangi O'zbekistonda ma'naviy-ma'rifiy ishlarning diniy bag'rikenglikni shakllantirishdagi o'рни.....	161
<i>Qodirova Shahodat G'aybullayevna</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika va uni o'qitish	166
<i>D. Melliyeva, Eshboyeva Nilufar Madamin qizi, Turdiyeva Mashhura Ural qizi</i>	
Bo'lajak tarjimonlarning madaniyatlararo muloqot aspektida ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	169
<i>Djuraeva Gavxar Normurotovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvchilarining xususiyatlari talqini	173
<i>Umarova Navbahor Shokirovna, Daminova Gulxayo Shokir qizi</i>	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetentlik ko'nikmalarini takomillashtirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	176
<i>Fayzullayeva Zarnigor Abror qizi</i>	
Bo'lajak pedagog mutaxassislarning kasbiy tayyorgarligini integrativ yondashuv asosida takomillashtirish (Boshlang'ich ta'lim misolida).....	180
<i>Fazildjanova Nilufar Xikmatdjanovna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida talabalarning mustaqil ta'lim olishini tashkil etishning zamonaviy yondashuvlari.....	183
<i>Gaynazarova Gulbaxor Abdullayevna</i>	
Tarbiya koloniyasi o'quvchilarining kreativ fikrlash layoqatini shakllantirishning ayrim jihatlari (Biologiya o'quv fani misolida).....	186
<i>M. R. Hayitov</i>	
Inclusive Education and Pedagogical Adaptation in Foreign Language Teaching	190
<i>M. N. Toshmurodova</i>	

The Importance of Steam Technology in Developing Technical Creativity and Engineering Skills in Preschool Children.....	195
<i>Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna, Beysenbekova Gulmira Bekinovna</i>	
Forsayt texnologiyasi asosida talabalarni ijtimoiy tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashni mohiyati va mazmuni	198
<i>Mirzaxo'jayeva Dilrabo To'lqin qizi</i>	
Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	202
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna</i>	
Mental arifmetikaning rivojlanish bosqichlari va bolalar intellekti shakllanishidagi ahamiyati.....	206
<i>Muxitdinova Nodira Mamatifovna, Ubaydullayeva Fotima Xabidullo qizi</i>	
Raqamli texnologiyalarni maktabgacha ta'limda qo'llashning ahamiyati	211
<i>Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Omonxonova Muzayamxon Sarvar qizi</i>	
Zamonaviy voleybolchilarning jismoniy tayyorgarligi va biomexanik xususiyatlari hamda samaradorlikka ta'siri.....	215
<i>Ortiqov Bekruh Baxodir o'g'li</i>	
O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanish tarixida tog'-kon metallurgiya sanoatining transformatsiyasi	219
<i>Poyonov Abdusamad Baxodir o'g'li</i>	
O'quvchini matematikaga qiziqtirish omillari.....	222
<i>Qilichova Marjona, Djumaev Mamanazar</i>	
Innovatsion ta'lim sharoitida bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy refleksiya madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	228
<i>Ro'zmetova Farangiz Azamatovna</i>	
Shaxs ijtimoiylashuvi va tarbiyasida ayollar o'rni.....	232
<i>Saidova Barno Narzullayevna</i>	
Kasb tanlashda steam yondashuvning pedagogik asoslari (Boshlang'ich ta'lim misolida)	236
<i>Saloxitdinova Navro'za Murodulla qizi</i>	
Improvement of Teaching Methodology of Clinical Pharmacology on the Basis of Credit Module System (In the Example of the Direction of Treatment).....	239
<i>Samatov Dilshodbek Toxirjonovich, Numonova Guzaloy Davronbek qizi</i>	
Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi – tarbiya fanining asosi.....	242
<i>Shukurova Halima Sunatullayevna</i>	
Didaktik o'yinlar vositasida maktabgacha yosh guruhlarida rivojlantiruvchi muhitni tashkil etish	245
<i>Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Sirojiddinova Shahribonu Sayidvali qizi</i>	
A Comparative Scientific Analysis of Educational Quality Management in American and Uzbek Schools Through Digital Technologies	248
<i>Sodiqov Rafikjon Turobjon ugli</i>	
Murabbiylikdan rahbarlikka: pedagoglar uchun boshqaruv madaniyatini shakllantirish strategiyalari.....	252
<i>Z. M. Zarifova</i>	
Подростковая агрессия – как психологическая проблема	257
<i>Хамидуллаева Ситора Салимовна</i>	
Xalqaro baholash dasturlarining ta'lim tizimidagi ahamiyati	259
<i>Babayeva M. A.</i>	
Ways of Teaching English to Preschool Children	263
<i>Ergasheva Gulnora Nematovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiy moslashuvida ota-onalarining vazifalari va o'rni	268
<i>Gaziyeva Nigora Shamsiddinova</i>	
Montessori ta'limini O'zbekistonda tatbiq etishning nazariy amaliy masalalari.....	271
<i>Jo'raqulova Gulruh Murot qizi</i>	
Yangi O'zbekiston sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion kompetentligini rivojlantirish tamoyillari, funksiyalari va yondashuvlari	274
<i>Jumanova Fatima Uralovna</i>	

Maktab tizimida boshlang'ich sinf o'quvchilarni, Texnologiya fani darslarida zamonaviy kasblarga qiziqtirishning usul va vositalari.....	279
Kenjayeva Zilola Saminjon qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ilmiy tadqiqot ishlariga yo'naltirish	285
Muhammadiyeva Xadicha Karamatovna, Boybekova Farog'at Iskandarovna	
Kredit-modul tizimi asosida kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish	288
Muhiddinova Nilufar Bahodirovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining milliy qadriyatlarga bo'lgan munosabatini shakllantirishda xalq og'zaki ijodining o'ziga xos xususiyatlari	292
O'razaliyeva Nigora Abdulla qizi	
Tarbiya fanini o'qitishda o'quvchilarning kreativ fikrlashini rivojlantirish	296
Samiyeva Dilbar Shukrullayevna	
Talabalarda mustaqil ta'lim topshiriqlaridan foydalanib kasbiy mahoratini oshirish	301
Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Yadgarova Surayyo Yusupovna	
Совершенствование образовательного процесса на основе современных образовательных средств в педагогическом вузе	304
Абдусаломова С. М.	
Применение игровых технологий на занятиях иностранного языка как средство формирования речевой компетенции дошкольников.....	308
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Психологические условия развития критического мышления у студентов стоматологического направления.....	311
Саломова Хулкар Шодимуродовна	

BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QITUVCHILARINI ILMIY TADQIQOT ISHLARIGA YO'NALTIRISH

Muhammadiyeva Xadicha Karamatovna

Nizomiy nomidagi TDPU Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi kafedrasini dotsenti, PhD

Boybekova Farog'at Iskandarovna

Nizomiy nomidagi TDPU magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada bo'lajak boshlang'ich sinflar o'qituvchilarini ilmiy tadqiqot ishlariga yo'naltirishda zamonaviy talablar va metodlarning nazariy asoslari bayon etilgan. Jahon miqyosida innovatsion g'oya va texnologiyalarni jadal rivojlantirish ehtiyoji nostandart va kreativ fikrlashga qodir talaba-yoshlar bilan ishlash tizimini takomillashtirish zaruratini yuzaga keltiradi. Ushbu maqolada shu boradagi fikrlar yoritilgan.

Kalit so'zlar: boshlang'ich sinflar, tadqiqot, ta'lim, oliy ta'lim, rivojlantirish, zamonaviy texnologiya, pedagog.

Abstract: This article presents the theoretical foundations of modern requirements and methods aimed at engaging future primary school teachers in scientific research activities. The rapid development of innovative ideas and technologies worldwide necessitates the improvement of the system for working with students capable of non-standard and creative thinking. This article explores various aspects of this issue.

Key words: primary school, research, education, higher education, development, modern technology, pedagogue.

Аннотация: В данной статье изложены теоретические основы современных требований и методов, направленных на вовлечение будущих учителей начальных классов в научно-исследовательскую деятельность. В условиях стремительного развития инновационных идей и технологий на мировом уровне возникает необходимость совершенствования системы работы с творчески мыслящими студентами, способными нестандартно и креативно подходить к решению задач. В статье рассматриваются соответствующие аспекты данной темы.

Ключевые слова: начальные классы, исследование, образование, высшее образование, развитие, современные технологии, педагог.

KIRISH

Bugungi kunda OTM fanlarini o'qitishda ikki xil, bir qarashda bir-biriga zid bo'lgan yondashuvni kuzatish mumkin. Bir tomondan – ma'lum ta'lim standartlariga erishishga, kompetensiyalarni rivojlantirishga va muvofiq imtihonlarga tayyorlash maqsadiga yo'naltirilgan qat'iy yondashuv mavjud. Hozirgacha ta'lim tizimida ko'plab yondashuv va usullar talqin va tahlilga, ya'ni berilgan ma'lumotni to'g'ri tushunib, to'g'ri yetkazib bera olishga, nari borsa, berilgan bir necha axborotni umumlashtirib, xulosa chiqara olishga yo'naltirilgan.

Ikkinchi tomondan – jamiyatda, ayniqsa, mehnat bozorida kreativ fikrlaydigan, innovatsiyalarga tayyor bo'lgan mutaxassislariga bo'lgan talab ortib bormoqda. Bu esa ta'lim jarayonida tahsil oluvchilarda kreativ fikrlashni rivojlantirish zaruratini keltirib chiqarmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tadqiqotlarning keng ko'lamiga qaramay, bugungi kunga kelib kreativlikning universal ta'rifi hali mavjud emas. Yuqorida sanab o'tilgan fanlar nuqtai nazaridan kelib chiqib, kreativlik hodisasining turlicha talqinlari taklif etilgan bo'lib, bu talqinlar, asosan, fanning xususiyatidan kelib chiqib, ushbu hodisaning alohida jihatlari urg'u beradi. Bu esa kreativlikni o'rganishga bag'ishlangan ilmiy-nazariy tadqiqotlarni alohida guruhlariga ajratish va tasniflashda muammolarni keltirib chiqaradi.

Aynan pedagogika sohasida kreativlik hodisasini o'rganishning yangi istiqbollari paydo bo'ldi. Birinchidan, ilk bor ta'lim jarayonida kreativlik hodisasini dolzarblashtirish jarayoniga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ikkinchidan, ta'lim oluvchi shaxsning muhim fazilati sifatida kreativlikni rivojlantirish omillari va shartlari aniqlanmoqda. Bu nuqtai nazardan, nafaqat tegishli muhitni yaratish zarurligi masalasi ko'tarilmoqda, balki muayyan fanni o'qitish

metodikasini qayta ko'rib chiqish ham maqsadga muvofiq hisoblanadi. Uchinchidan, kreativlik hodisasi ta'lim jarayoni yakuniy mahsulotining sifat xususiyatlaridan biri sifatida talqin etila boshladi.

Pedagogika sohasidagi tadqiqotlarda kreativlik haqidagi zamonaviy qarashlarni tahlil qilgan A.V. Morozovning fikricha, ushbu tadqiqotlarda kreativlik "shaxsga oid toifa sifatida ko'rib chiqilgan va tortishuvlar asosan uning talqinini aniqlashtirish bo'yicha olib borilgan, ya'ni kreativlik divergent (turli xil) fikrlash sifatida (Dj. Gilford, O.K. Tixomirov), intellektual faollik (D.B. Bogoyavlenskaya, L.B. Ermolaeva-Tomina) yoki yaxlit shaxs xususiyati sifatida (Ya.A. Ponomaryov va boshqalar) talqin qilingan".

A.V. Xutorskiy o'z tadqiqotlarida kreativlikni "elementlarning o'zaro bog'liq qobiliyatlarining butun bir tizimini o'z ichiga oluvchi birlashtiruvchi qobiliyatlar" sifatida baholaydi. Ta'lim jarayonini tashkil etishda u metodologik, kognitiv va kreativ faoliyatni ajratib ko'rsatadi va aynan mana shu faoliyatlarga mutanosib tarzda pedagogning metodologik, kognitiv va kreativ sifatleri shakllanishini ta'kidlaydi. Xususan, kreativ sifatlar qatorida tadqiqotchi assotsiativlik, ijodiy tasavvur, rivojlangan intuitsiya, ixtirochilik, topqirlik, noodatiy tafakkur va boshqa jihatlarni sanab o'tadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mamlakatimiz jahon iqtisodiyotiga integratsiyalashayotgan, xorijiy mamlakatlar bilan madaniy va boshqa aloqalar kengayib borayotgan hozirgi kunda OTM fanlarini biladigan mutaxassislariga talab tobora ortib bormoqda. Bu mutaxassislardan nafaqat OTM fanlarini bilish, balki yangi ijtimoiy-madaniy sharoitlarda faoliyat yuritishga tayyor bo'lish, vaziyatga mos qarorlar qabul qilish, dolzarb masalalarning innovatsion va original yechimlarini topish, istiqbolni ko'ra bilish hamda shaxslararo munosabatlarni rivojlantirishning taktikasi va strategiyasini rejalashtirish ko'nikmalariga ega bo'lish talab etiladi. Bu esa OTM fanlarini o'qitishda kreativ yondashuvning zaruriyatini belgilab beradi.

Bugungi kunda zamonaviy ta'lim oldida turgan asosiy maqsad – inson kapitali strategiyasini ro'yobga chiqarib, mutaxassisning kasbiy mahoratini, individual imkoniyatlarini va intellektual potensialini hamda kasbiy ahamiyatga ega shaxsiy xususiyatlarini rivojlantirishdir. Buning uchun reproduktiv ta'limdan kreativ yondashuvga o'tish imkonini beradigan ta'lim muhiti va metodologiyasi zarur. Shu nuqtai nazardan, kreativlik hodisasini zamonaviy fanlar kontekstida tahlil qilish va OTM talabalarini kreativ yondashuvlar asosida ilmiy tadqiqot ishlariga yo'naltirish metodikasini ishlab chiqishda hisobga olish lozim bo'lgan jihatlarni aniqlashga harakat qilamiz.

TAHLIL VA NATIJALAR

Zamonaviy oliy ta'lim talabalar kreativligini namoyon qilish uchun qulay shart-sharoitlarni yaratishga qaratilgan bo'lib, bu ularning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish bilan ham bog'liq. Oliy ta'limda bo'lajak mutaxassisning kreativ salohiyatini rivojlantirish uchun sharoit yaratish bo'yicha kelgusidagi ishlar uning malakasini shakllantirish uchun ham, uning muloqot qobiliyatini rivojlantirish uchun ham zarurdir. Shu sababli OTM talabalarini kreativ yondashuvlar asosida ilmiy tadqiqot ishlariga yo'naltirishning ilmiy-pedagogik asoslarini yaratish juda muhim.

Shundan kelib chiqib, ta'lim jarayonida o'qituvchi OTM fanlaridan kreativ mashg'ulot o'tishi uchun faoliyatga yo'naltirilgan, yechimini topish uchun fanga oid kompetensiyalar, shaxsiy tashabbus, fantaziya, faollik va o'ziga xoslik talab qilinadigan vazifalar qo'yishi zarur.

Ta'limda kreativ yondashuvni innovatsion yondashuvdan ayri holda tasavvur qilib bo'lmaydi. Ma'lumki, innovatsiyalar – bu nazariy asoslangan, maqsadga yo'naltirilgan hamda amaliy-mo'ljallangan yangilik sanaladi. Har qanday innovatsiya, kiritilgan yangilik ta'lim oluvchilardan yuqori darajadagi emotsionallik hamda intellektuallikni talab qiladi. Innovatsion faoliyat g'oyalarni yangiliklarga aylantirib beradi, shuningdek, ushbu jarayonni boshqarish tizimini shakllantiradi.

Ya'ni, innovatsion faoliyat ta'lim tizimida ijobiy o'zgarishlarga yo'naltirilgan bo'lib, pedagogni ijodkor shaxs sifatida rivojlantirishni, uni reproduktiv faoliyat turidan metodik yechimlarni mustaqil izlashga o'tkazishni, pedagogni innovatsion metodikalar muallifiga va ularni ta'lim, rivojlantirish, tarbiyalash vositasiga aylantiruvchi amaliyotchiga aylantirishni nazarda tutadi.

Pedagogik kreativlik kommunikativ va didaktik kreativlikdan iborat. Kommunikativ kreativlik dialog va improvizatsiyaga asoslanadi, didaktik kreativlik esa to'plangan bilim va an'ana, ijodkorlik qobiliyatini o'z ichiga oladi. XXI asr boshidan kreativ iqtisodiyot konsepsiyasi faol rivojlanib kelmoqda va quyidagi tushunchalar bilan boyimoqda: "kreativ etos", "homo kreativus", "kreativ sanoat", "kreativ sinf", "kreativ jamiyat", "kreativ klaster", "kreativ hudud", "kreativ shahar" va h.k. XXI asrda ushbu mavzuning o'rganilishida yangi jihatlarni yuzaga kelmoqda.

Birinchiidan, insonning kreativ qobiliyatlari qo'llaniladigan sohalar o'zgarmoqda. Bu, birinchi navbatda, yangi asrning virtuallik, hayotning barcha sohalarining intellektuallashuvi kabi yangi ijtimoiy-madaniy qadriyat-lari bilan bog'liq.

V.A. Slastenin va P.S. Podimovalarning nazariyasiga ko'ra, pedagogning innovatsion faoliyati quyidagi komponentlarni o'z ichiga oladi: motivatsion-maqsdli, kreativ, texnologik (operatsion) va reflektiv (nazorat-ba-holovchi). Bu o'rinda kreativ komponent pedagogdan innovatsion faoliyatga amaliyotda topilgan tayyor shak-llarni birlashtirish sifatida emas, balki o'zgarishlarni, talabalar jamoasining individualligi va o'ziga xosligini rivoj-lantirish sifatida yondashishni talab qiladi. Shu bilan birga, u pedagoglardan yangilikni qabul qilish va uni yara-tishga tayyorlikni zarur shart qilib qo'yadi. Kreativlik pedagogning innovatsion faoliyatining ijodiy xususiyatini belgilab beradi va ijodiy hamda innovatsion jarayonning ma'lum bosqichida namoyon bo'ladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash lozimki, oliy o'quv yurtlarida talabalarga OTM fanlarini o'qitish faoliyati qanday amalga oshirilsa, yuqori samaraga erishiladi? Bu jarayon qanday qilib maqsadli va tizimli amalga oshiriladi? kabi savollar hozirgacha o'z yechimini to'liq topgan emas. Shunga ko'ra, biz tadqiqot jarayonida Bo'lajak mutaxassisning OTM fanlarini o'qitish faoliyati va kasbiy kompetentligi qanday bo'lishi kerak? Bo'lajak o'qituvchining mafkurasi qaysi ijtimoiy talablar asosida shakllanmog'i lozim? kabi masalalar o'z yechimini topmog'i lozim, deb hisobladik.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi qonuni // Barkamol avlod – O'zbekiston taraqqiyotining poydevori. – Toshkent: Sharq, 1998. – B. 20–29. <https://lex.uz/acts/-5013007>
2. O'zbekiston Davlat standarti. Oliy ta'limning DTS // O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'limining me'yoriy hujjatlari. – Toshkent, 2001. – 14 b.
3. Mamatova X.M. Umumta'lim maktab o'quvchilarini o'qitishda kreativ yondashuvning o'ziga xos xususiyatlari // Maktab va hayot. Ilmiy-metodik jurnal. – 2019. – № 8. – B. 14–16.
4. Mamatova X.M. Creative approach to teaching foreign languages in universities with a technical profile // Payomi donishkada. Vestnik instituta. Herald of institute. – Panjikent, 2019. – № 2. – B. 231–236.
5. Abdullaev Yu. Jahon oliy maktabi: qiyosiy tahlil. – Toshkent: Adabiyot va san'at, 2001. – 288 b.
6. Avloniy A. Turkiy guliston yoxud axloq. – Toshkent: O'qituvchi, 1992. – 160 b.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.